

MUHAMMAD AL-XORAZMIY

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA
INNOVATSION YONDASHUVLAR,
MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”**

**KO’P TARMOQLI 24-SONLI RESPUBLIKA
ILMIY-ONLAYN**

KONFERENSIYASI

01 ANIQ VA TABIIY FANLAR

PEDAGOGIKA FANLARI **02**

03 IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

FILOLOGIYA FANLARI **04**

OPEN ACCESS

Crossref doi

FARG’ONA VILOYATI, FARG’ONA SHAHRI
ISTE’DOD KO’CHASI 1-UY, 1-XONADON

+99891-152-93-14

WWW.ACADEMIASCIENCE.ORG

“ACADEMIA SCIENCE”

“UzACADEMIA”

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ISSN (E) – 2181 – 1334

“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI 24-SONLI RESPUBLIKA
ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI

MATERIALLARI TO‘PLAMI

30-MAY, 2022-YIL

1-QISM

MATERIALS OF THE 24TH REPUBLICAN SCIENTIFIC-ONLINE
CONFERENCE ON “INNOVATIVE APPROACHES, PROBLEMS,
SUGGESTIONS AND SOLUTIONS IN SCIENCE AND EDUCATION”

30 MAY 2022

PART-1

Google Scholar

IC^WI WORLD of
JOURNALS

www.academiascience.uz

**“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 24-SONLI RESPUBLIKA ILMIIY-ONLAYN KONFERENSIVASI**

28.	Istamova Muslima G'appon qizi, Istamova Zuhra G'appon qizi FAZOVIIY SHAKLLAR. KOPYOQLAR	96
29.	Kamolova Dilobar Baxtiyorovna QUYOSH CHIQISHI VA QUYOSH TUTILISHI HAQIDAGI MASALALAR	100
30.	Fattoyeva Zarnigor Abdullo qizi MUMTOZ MATN VA LUG' ATLAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH	102
31.	Madmusayev Jakhongir Muxtorali o'g'li, Sherxanov Bahodir Baxtiyor o'g'li INGLIZ TILINI O'QITISH JARAYONIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	107
32.	Maxkamova SHaxnoza Xusanboevna, Soyipova Muborak Abduvoyitovna MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISH USULLARI	110
33.	Mirzayeva Nilufar, Ahmedova Shohida BUGUNGI ADABIYOT FANI O'QITUVCHISIGA XOS KASBIY FAZILATLAR	113
34.	Матризаева III. Б. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЕКСИИ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	117
35.	Shodiyev Narziqul Shodiyevich, Nabiyeva Dilfuza Temirovna TABIATSHUNOSLIK VA UNI O'QITISH METODIKASINING “O'SIMLIKLAR DUNYOSINI” O'RGANISHDA TALABALARINI MA'NAVIIY FAOLIYATGA METODIK TAYYORLASH	120
36.	Nurjabova Dilafuz Shukurllaevna, Ro'ziqulova Maqsuda Abriy qizi YURAK-TOMIR VA QON AYLANISH TIZIMINING MATEMATIK MODELI UCHUN DASTURIY ARXITEKTURASINI ISHLAB CHIQISH	125
37.	Nurjabova Dilafuz Shukurllaevna, Ro'ziqulova Maqsuda Abriy qizi YURAK-TOMIR VA QON AYLANISH TIZIMINING MATEMATIK MODELI UCHUN ARXITEKTURA USULBLARINI QO'LLASH	128
38.	Nurjabova Dilafuz Shukurllaevna, Ro'ziqulova Maqsuda Abriy qizi DASTURIY TA'MINOT ARXITEKTURA DIZAYN MAYDONINI YURAK-TOMIR VA QON AYLANISH TIZIMINING MATEMATIK MODELI UCHUN QO'LLASH	131
39.	Gapparova MuazzamxonShokirovna FIZIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	134
40.	Solieva Munavvar Ahmadovna ORGANIZATION OF TEACHER'S ELECTRONIC REPORTING VIA GOOGLE CLASSROOM	138
41.	Nasibaxon Abdullayeva SIFATNI O'RGANISH METODIKASI	141
42.	Primov Sunnatillo Elmurodo'g'li O'ZBEKISTONDA INSON VA FUQAROLARNING ASOSIIY HUQUQLARI, ERKINLIKLARI, BURCHLARI	143
43.	Axmedova Zarifa Adxamjonovna HOW TO TEACH ENGLISH EFFECTIVELY FOR YOUNG LEARNERS	147
44.	Obbosova Ra'no In'omjon qizi NUTQ MASHQLARI VA ULARNING CHET TILI DARSLARIDAGI O'RNI	150
45.	Naimova Aziza Muxammadovna, G'ayratova Oybegim O'ktam qizi THE VALUE OF INTERACTIVE GAMES IN THE EDUCATIONAL PROCESS FOR EFL STUDENTS	153
46.	Bahronova Iroda Otabek qizi, Yarashova Nasiba Jumayevna TOHIR MALIKNING “TALVASA” ASARIDA “QO'RQUV” KONSEPTINING QO'LLANILISHI	156
47.	Xamrayeva Nargiza Usmonovna NATURAL SONLARNI TUB KO'PAYTUVCHILARGA AJRATISH MAVZUSINI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN AYRIM INTERFAOL METODLAR	159
48.	Бегматов Азамат Нуриддинович БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ	162
49.	Tojiboyeva Dilfuza, Ahmedova Yulduz, Ahmedova Hojalxon GLOBALLASHUV DAVRIDA MILLIY MA'NAVIIYATIMIZGA QARSHI QARATILGAN TAHDIDLAR	165
50.	Toshmirzayev Qodirjon Odiljonovich, Toshmirzayeva Dilshoda Odiljonovna TILSHUNOSLIK NAZARIYASI VA AMALIYOTI MASALALARI	168
51.	Vohidova Muhayyo Nuriddin qizi BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI BILISH JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	171
52.	Xakimova Ruzixon MATEMATIKA FANIDAN UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARINING TAYYORGARLIK DARAJASIGA QO'YILADIGAN TALABLAR	174
53.	Yakubova Naima Urazboevna YOSHLAR RUHIYATIGA KOMPYUTER O'YINLARINING TA'SIRI	177

**TOHIR MALIKNING “TALVASA” ASARIDA “QO'RQUV”
KONSEPTINING QO'LLANILISHI**

Bahronova Iroda Otabek qizi
Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va
adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.d. (PhD) Yarashova Nasiba Jumayevna

***Annotatsiya:** ushbu maqolada konsept atamasining ilmiy-nazariy asoslanishi, mohiyati, bu tushuncha haqidagi rus va o'zbek olimlarining fikrlari haqida so'z boradi. Eng asosiysi, “qo'rquv” konseptining ahamiyati, “Talvasa” asarida qo'llangan “qo'rquv” konseptlarining o'ziga xosligi aks ettiriladi va tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** konsept, tushuncha, “qo'rquv” konsepti, lingvokulturologiya, konseptlarning ahamiyati*

***Annotation:** This publication contains the thoughts of Uzbek and Russian linguists about scientific and definition of term “concept” and it's essence. Most importantly, will be analyzed the meaning of concept of “fear” and distinction of “fear” concept in “Talvasa” novel.*

***Keywords:** concept, understanding, concept of “fear”, lingo-culture, essence of concept*

O'zbek adabiyotshunosligida o'zining o'tkir qalami bilan yorqin izqoldirgan ijodkorlardan biri Tohir Malikdir. Adibning har bir asarida tilshunoslikning turli jihatlarini ko'rishimiz mumkin. “Talvasa” asarini oladigan bo'lsak, unda insonlarning qo'rquvi, voqealar rivoji kishiga g'ulg'ula solishi bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Aynan asardagi “qo'rquv” konsepti alohida ahamiyatga ega. Avvalo, bu atamaning kelib chiqishi va olimlarning fikrlariga yuzlansak, rus tilshunosligida konsept tushunchasi XX asrning birinchi choragida faylasuf S.Askoldov tomonidan ilmiy muomalaga kiritildi. S.Askoldovning fikricha, konseptlar vositasida turli millat vakillari muloqotga kirishadi, shunga ko'ra, konseptlarni yaratish va idrok qilish ikki tomonlama kommunikativ jarayon hisoblanadi. Yana bir olim Yu.S.Stepanov o'zining tadqiqotlarida konsept so'zining etimologiyasiga yuzlanadi. Konsept lotin tilidagi conceptus- “tushuncha” so'zining kalkasidir. U xususiyatlari: bir tomondan, madaniyat konsept ko'rinishida insonning mental dunyosiga kirsra, boshqa tomondan, inson konsept yordamida madaniyatga kiradi va ba'zan unga ta'sir ko'rsatadi. O'zbek tilshunosligida ham “konsept” tushunchasi turli talqinga ega. Masalan, Sh.S. Safarov “moddiy dunyo idroki ayni paytda idrok etilayotgan predmet-hodisalar haqida

tushunchaning tug'ilishini, keyinchalik ushbu tushuncha mental namuna-konsept sifatida shakllanib, moddiy nom olishi”ni ta'kidlaydi.

Lingvokulturologiyada konsept atamasi har bir xalqning o'ziga xos jihatlari namoyon qilishga yordamlashadi. “Talvasa” asaridagi “qo'rquv” konseptini oladigan bo'lsak, u kishilarning hayajonini, talvasa ichidagi o'y-xayollarini va ruhiy holatini ifodalaydi. Misol uchun:

-Teringni shilib, go'shtingni somsachilargami yo kolbasachilargami topshirvoraman. Harom o'lgan mol go'shtiga qo'shib yuborishsa yeyishli bo'ladi. Ota-onang bormi?

-Ha...bor. Suyaklaringni axlatxonaga tashlatsam, borib o'sha yerdan topishadi. Suyagingdan tanishar, a?

Akulaning bu po'pisalari yolg'on bo'lsa ham, yigitning qalbiga g'ulg'ula solib, rangi bo'zday oqardi. [59, 60]

Yuqoridagi parchada ham aytilgan so'zlarning dahshati, garchi yolg'on bo'lsa-da, kishiga qanchalik ta'sir etishi tasvirlangan. Bir necha soniyalik qo'rquv qahramonni esankiratib qo'ydi, ammo bir necha oy qo'rquv olamida kun kechirgan Asror obrazi ham mavjud. Uning holatiga yuzlanadigan bo'lsak: “Qamoqdan chiqib kelgan Qamariddinning qahriga uchrash vahimasi bolalik chog'laridanoq kaltakdan qo'rquvchi Asror uchun g'oyat ulug' fojia bo'lib tuyulardi... Yarim yillik qo'rquv otashida yashagan Asror o'zi ham kutilmagan holda Qamariddinning mehriга sazovor bo'lib qoldi”. [76, 77] Bundan tashqari asar davomida nafaqat qahramonni, balki kitobxonni ham qo'rquv iskanjasiga tortuvchi voqealar mavjud. Jumladan, kichik bir hodisadan kelib chiqqan pichoqlashish jarayoni ko'nglimizga g'ulg'ula solishi tabiiy. “Ranglari oqarib, qo'rquvdan dir titrayotgan Dilfuza hatto qayoqqa qarab yurishni bilmay qolgan edi”. (98) Pichoqlashuvdan so'ng o'ziga kela olmay yurgan Asror ham uyda, ko'chada, vaholanki, hech qayerda halovat topolmay qoldi. “Uydan shoshilib chiqishga chiqdi-yu, yuragiga qo'rquv oralab, atrofga olazarak qarab oldi. Ayniqsa, militsionerga ko'zi tushganda tanasidan joni chiqib ketganday tuyuldi. Yo'lda unga qarab qo'ygan odamlarning hammasi “Kechagi qotil senmisan?” deganday bo'laverdi”. [154] Qo'rquv dahshati uning qotil ekanligini har dam yodiga solaverdi.

Umuman olganda, bunday misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Tohir Malikning har bir asarida o'ziga xos konsept turlarini uchratamiz. Ularning ichida “qo'rquv” konseptining ahamiyatli ekanligi, insonlarda uchraydigan qo'rquv, talvasa kabi ruhiy kechinmalarning qalamga olingani va adib tomonidan mahorat bilan qo'llanilgani yuqorida ta'kidlab o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово [Текст]/С.А. Аскольдов //Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М.: Academia, 1997.-С.-267-280.
2. Степанов Ю.С. Константы Словарь русской культуры [Текст]/ Ю.С.Степанов.- М. : Академический проект, 2004.
3. Safarov Sh.S. Kognitiv tilshunoslik.-Jizzax:Sangzor, 2006.-B.91.
4. T.Malik “Talvasa” - Toshkent, “Sharq” 2012.